

MATN NAZARIYASINING SHAKLLANISH TARIXI**Komilova Dilnoza Muhammad qizi**

Farg'ona davlat universiti o'zbek tili va adabiyoti

kafedrası o'qituvchisi(PhD)

d.komilova0893@gmail.com +998998305880

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20624132>**Annotatsiya**

Ushbu maqolada matnning tarkibiy elementi hisoblangan detal xususida mulohazalar, unga filologik yondashuv, matnning kichik elementi sifatida qarash, e'tirof etish, so'z birikmalari, gap paradigmalari, matn negizida tahlil qilish borasidagi nazariy masalalar bayon qilingan.

Annotation

This article describes the theoretical issues regarding the details, which are considered as the structural element of the text, the philological approach to it, the view of it as a small element of the text, recognition, word combinations, sentence paradigms, and analysis on the basis of the text.

Аннотация

В данной статье раскрыты теоретические вопросы относительно детали, которая рассматривается как структурный элемент текста, филологический подход к ней, взгляд на нее как на малый элемент текста, распознавание, словосочетания, парадигмы предложения, анализ на предмет. основу текста.

Kalit so'zlar: badiiy detal, konstant, represental, tasviriy detallar; aniqlashtiruvchi detal, xarakter, implitsit, badiiy matn, yashirin ma'no

Keywords: artistic detail, constant, representational, descriptive detail; clarifying detail, character, implicit, artistic text, hidden meanin

Ключевые слова: художественная деталь, постоянные, изобразительные, изобразительные детали; уточняющая деталь, характер, неявный, художественный текст, скрытый смысл.

Tilshunoslikda ham boshqa ijtimoiy-gumanitar va tabiiy fanlarda bo'lgani singari tadqiqot obyektiga turlicha nuqtayi nazardan qarash tendensiyasi urfga kirdi. Lingvistika sohasiga oid yangi yo'nalishlar shakllana boshladi. Inson tilini o'rganuvchi lisoniy tadqiqotlar taraqqiyotida ham siljishlar kuzatilmoqda. Til sathi birliklari tadqiqiga an'anaviy yondashuv tamoyillari o'zgardi, til inson omili hisobga olingan antropotsentrik tamoyillar asosida o'rganila boshlandi. Tilshunoslikda matn tilshunosligi, sotsiolingvistika, pragmalingvistika, psixolingvistika, lingvokulturologiya, kognitiv tilshunoslik, mentalingvistika kabi turdosh va yondosh yangi yo'nalishlarning paydo bo'lishi antropotsentrik

tadqiqotlar maydonining kengayishiga sabab bo'lmogda. Antropotsentrik xarakterdagi izlanishlar paradigmasi uchun til va nutq lingvistikasiga oid biri ikkinchisini talab qiladigan konsepsiyalar asos bo'ladi. Buni lisoniy faoliyat nazariyasiga asoslangan o'zaro aloqa-aralashuv jarayoni til va nutq dixotomiyasi tamoyillari negizida yuz berayotganligi bilan isbotlash mumkin. Til sathi birliklari tizimiga mansub eng katta va kommunikatsiya jarayonining eng kichik elementi hisoblangan gap ifoda va mazmun planiga ko'ra matnga xos xususiyatlari bilan bo'y ko'rsata boshladi. Ayni vaqtda gap matnning minimal birligi sifatida ham e'tirof etila boshlandi. Gap sintaktik birlik bo'lgani uchun ham til-nutq dixotomiyasi tizimida invariant belgilari bilan namoyon bo'ladi, uning kontekstdagi semantik-sintaktik transformatsiyalanish asosi esa ifoda shakli va mazmunning o'zgarishiga sababdir, gap o'zining variant belgilari va ifoda shakllari bilan matn maydonidan o'rin ola boshladi. Ayni vaqtda matn ham tilshunoslar tomonidan sintaktik paradigmalarni negizida tahlilga tortilganligini inkor etish mumkin emas. Keyinchalik matn tadqiqida sintaktik sath paradigmalari o'zgarib, u matn lingvistikasi nazariyasiga oid tushunchalar bilan mukammallasha boshladi. Matn tahlili va tadqiqiga antropotsentrik yondashuv tamoyillariga asoslangan tadqiqotlar natijasida gap paradigmasiga oid sintaktik nazariyalar o'z o'rnini tekstologik paradigmalarga asoslangan nazariyalarga bo'shatib bera boshladi. Shuning uchun ham matn gap paradigmasi tarkibidan xalos bo'lib, inson omili hisobga olingan antropotsentrik ilmiy paradigma tizimidagi tahlil tamoyillari asosida o'rganilmoqda. Matn semantik, sintaktik, struktur, stilistik va pragmatik jihatdan murakkab tuzilma bo'lib, u shakl va mazmun birligidan iborat bo'lgan ko'p aspektli hodisadir. Matn mazmun nuqtayi nazardan u yoki bu ma'no, mazmun, fikr va g'oyani ifodalaydi, muallif esa fikrlar ifodasi uchun shaklni tanlaydi. Bu shakllar asosan lisoniy va nolisoniy vositalardan iborat bo'ladi. Ma'lumki, matn mazmuni fikrlar asosida shakllanadi. Matnda fikrlar ifodasi uchun tanlangan shakllarning turli-tumanligi suhbatdoshlarning o'zaro munosabatini ko'rsatishga xizmat qiladi. Shuning uchun ham matn murakkab strukturali yangi tadqiqot obyektiga aylanib borayotganligini alohida ta'kidlash kerak. Turlicha yoki aralash tamoyillarga asoslangan izlanishlar natijasida tilshunoslikning yangi yo'nalishlari shakllanib, ular o'ziga xos ilmiy paradigmalarni bilan boyib bormoqda. Matn lingvistikasi yo'nalishi ham ana shunday yangi soha sifatida tilshunoslikda o'z o'rniga ega bo'layotganligi bilan boshqa yo'nalishlardan ajralib turadi. U yangi ilmiy tushunchalar va nazariy paradigmalarga mos tarzda rivojlanmoqda.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: КомКнига, 2006. – С. 18.
2. Новое зарубежной лингвистике. Выпуск 8. – М.: Прогресс, 1978. – 480 с.
3. Копытов О.Н. Модус на пространстве текста: монография. – Хабаровск: Изд-во ХГИИК, 2012. – С 4.